

РАЗМНОЖЕНИЕ ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ (VALERIANA
OFFICINOLIS)

¹Тешабоев Нодирбек Икромжонович, ²Сайрамов Файзулло Баратжон

^{1,2}Студент 2 курса Ферганского государственного университета

teshaboyevnodirbek444@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998015>

Аннотация. Посадку рассады валерианы лекарственной из семян в опытах проводят в лабораторных условиях с целью размножения валерианы лекарственной.

Ключевые слова: гидрофит, валериана, рассада, почва, песок, биогумус, удобрения, вода.

Со второй половины 20 века в странах мира разрабатываются искусственные препараты, синтезированные многими химическими методами против болезней человека, и до сих пор такие препараты используются для восстановления здоровья человека. С одной стороны, производство химических препаратов дешево и удобно, а с другой стороны, быстро воздействует на болезни в организме человека и вызывает более быстрое выздоровление. В последующие годы ученые-фармакологи из Англии, Германии, США, Венгрии, Чехии, Китая, Индии и Кореи выяснили, что многие виды химических препаратов вызывают у больных временное прекращение и что они не способны полностью устранить болезнь, наоборот, они оказывают негативное влияние на организм человека. Научно доказано, что можно лечить одни болезни и вызывать другие заболевания. В результате к концу прошлого века производство необходимых для здоровья человека лекарств было несколько сокращено, а вместо этого начато приготовление лекарств из натуральных растений.

Лекарственные растения валерианы по происхождению и биологии относятся к гидрофитным растениям. Именно поэтому их рост, развитие, размножение и выход лекарственных средств, количество и качество действующих веществ в продукте во многом зависят от искусственной среды. В опытах, проведенных в лабораторных условиях с целью размножения лекарственных растений валерианы, были изучены способы выращивания лекарственных растений валерианы из семян и вегетативного (из стеблей и корней), а также вегетативного размножения растений валерианы только из стеблей.

Для выращивания валерианы лекарственной из семян готовили специальный субстрат (смесь почвы, песка, биогумуса в соотношении 1:1:1), высевали по 2 семечка в кусты рассады по 48 штук и проводили наблюдения.

Проведены научные опыты по приготовлению исходного «рабочего раствора» (гидропоника) для размножения лекарственных растений валерианы из их вегетативных органов (стеблей).

С целью приготовления рабочего раствора были изучены следующие 3 минеральных удобрения, разработанных в Узбекистане:

1. Н-18, П-18, К-18,
2. Н-18, П-7,7, К-17,
3. Н-16, П-30, К-27.

(Цифры в кавычках представляют собой процентное содержание элементов N, P и K в удобрениях)

Каждое из вышперечисленных удобрений содержит следующие микроэлементы: железо (Fe) 0,1 %, марганец (Mn) 0,05 %, цинк (Zn) 0,05 %, медь (Cu) 0,1 %, бор (B) 0,02 %, молибден 0,002 % Рабочий раствор для приготовления, по 2 г каждого из перечисленных указанных удобрения взвешивали и смешивали с 1-10 л воды до образования раствора. Для определения приготовленной среды рабочего раствора определяли значения pH (щелочно-кислая среда) и ЭС (электропроводность раствора) с помощью электрокондуктометра и pH-метра (pH-метр. pH 200). Показатели ES и pH рабочих растворов в первом опыте 4.1. приведены в таблице. По данным этой таблицы установлено, что показатели ES (0,28) и pH (6,0) были одинаковыми в первом варианте опыта (контроль), то есть во всех пробах чистой воды. 2г удобрений. При приготовлении раствора путем заливки в него 1 л воды их показатели ЭС и pH находились на разном уровне. При pH 18 P18 K18 %, количество ЭС 1,66, pH-6,6, N18 P7,7 K17 % ЭС-1,83, pH-6,7, N16 P20 K27 % ЭС-1,52, pH -6,7. Количество изучаемых удобрений одинаково (2 г), а при увеличении количества добавляемой к ним воды (от 2 г/1л до 2 г/10л) показатель ES у всех растворов удобрений выше, чем у темного раствора. постепенно превращаются в жидкий раствор. Например, при растворении 2 г удобрений в 2 л воды ES всех растворов составляет 0,96-1,21, при растворении 2 г удобрений в 5 л воды 0,54-0,86, а при растворении 2 г удобрений в 10 л воды. Было 0,41-0,53. То есть концентрация растворов уменьшилась с 1,52-1,83 до 0,41-0,53 по сравнению с исходным показателем по ЭС (2г/1л). При анализе концентрации растворов по pH было установлено, что все исследуемые удобрения практически не изменялись независимо от количества смешиваемой воды. Норма удобрения 2г, а при растворении добавлением к нему 1л воды показатель pH стал 6,6-6,8, 2г. Оно составляло 6,4-6,8 при приготовлении раствора добавлением 5 л воды к 2 г и 6,0-6,8 при приготовлении раствора добавлением 10 л воды к 2 г. На основании полученных экспериментальных результатов можно сделать вывод, что исходные Es показатели исследуемых удобрений составляют 1,52-1,83, где наиболее высокий показатель - N18 P7,7 K17%, при этом отмечен N16 P20 K27% (1,52). Концентрация всех удобрений уменьшается с увеличением объема воды, а наименьшая концентрация наблюдается при добавлении 10 л воды на 2 г удобрения (0,41-0,53).

REFERENCES

1. Юлдашев Г., Турдалиев А. Геохимические особенности циклических элементов в агроландшафтах пустынь //Аграрная наука. – 2014. – №. 1. – С. 10-12
2. Эшпулатов Ш., Тешабоев Н., Мамадалиев М. Интродукция, свойства и выращивание лекарственного растение стевия в условиях Ферганского Долины//EurasianUnionScientists. – 2021. – Т. 2. – №. 2 (83). – С. 37-41.
3. Turdaliev, A. T., Darmonov, D. Y., Teshaboyev, N. I., Saminov, A. A., & Abdurakhmonova, M. A. (2022, July). Influence of irrigation with salty water on the composition of absorbed bases of hydromorphic structure of soil. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1068, No. 1, p. 012047). IOP Publishing.

4. Турсунов, С., Тургунов, А., Тешабоева, М., (2014). Опыт выращивания двух урожаев с одного поля за один год. In Биоразнообразие И Рациональное Использование Природных Ресурсов 70-42).
5. Кодиров, Ж., Тешабоев, Н., Тешабоева, М., (2021, August). Production Possibilities of Autumn Wheat Varieties: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1405>. In Research Support Center Conferences (No. 18.06).
6. Эшпулатов Ш. Я., Турдалиев А. Т., Мирзаев Ф. Почвенно-археологический метод для определения возраста древних орошаемых палеопочв //Актуальные вопросы современной науки. – 2017. – №. 2. – С. 63-67.
7. Эшпулатов Ш. Я. Влияние оросительных вод на плодородие светлых сероземов //Актуальные вопросы современной науки. – 2014. – №. 2. – С. 25-28.6.R Rahmonov, H Rahimov, A Tojaliyev, A Ergasheva - New Methods Of Cultivation Of Cotton Varieties science And Innovation, 2023y